

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 234 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
Xaybatullaeva Sojidxon Ziynatullayevna	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
Kamoliddinov Mirzohid	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
Nurjanova Rayxan Urazbaevna	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
Sadikova Umida Botirovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarining tafovutlari	64
Aminova Dilnoza Orifjonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
Quvvatova Mohira Hikmatillayevna	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zuhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
Mirxoliqova Charos Xabibullaevna	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
Muzafarov Muhammadali Maxsudovich	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
Yadgarova Surayyo	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
Бахтияр Катибжанович Саттаров	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
Джалилова Феруза Намазовна	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
Zuhriddin Azizov	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клинике Синсиннати, США)	222
Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДЕТЕЙ БИЛИНГОВ

Г. С. Алиходжаева

Доцент кафедры
“Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

Н. А. Ганиева

Магистрант кафедры
“Теория и методика дошкольного образования”
при Н.П.У.У. имени Низами

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы педагогической готовности к обучению детей-билингвов в школе. Подчёркивается значимость комплексного подхода, включающего интеллектуальную, личностную и речевую подготовку с учётом специфики развития билингвальной личности. Анализируются методы формирования готовности к обучению, направленные на развитие когнитивных навыков, учебной мотивации и речевых умений на обоих языках.

Ключевые слова: билингвизм, готовность к школе, педагогическая готовность, адаптация, дети-билингвы, двуязычие, психолого-педагогические условия, речевое развитие.

Annotatsiya: Mazkur maqolada ikki tilli bolalarning maktab ta'limiga pedagogik tayyorgarligi muammolari tahlil qilinadi hamda bilingval shaxs rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda intellektual, shaxsiy va nutqiy tayyorgarlikni qamrab oluvchi kompleks yondashuvning ahamiyati asoslab beriladi. Tadqiqotda ta'limga tayyorgarlikni shakllantirish usullari, jumladan, har ikki tilda kognitiv qobiliyatlar, o'quv motivlari va nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ikki tillilik, maktabga tayyorgarlik, pedagogik tayyorgarlik, moslashuv, ikki tilli bolalar, bilingvizm, psixolog-pedagogik sharoitlar, nutqni rivojlantirish.

Abstract: This article examines the issues of pedagogical readiness for school education among bilingual children. The study emphasizes the importance of a comprehensive approach that includes intellectual, personal, and speech readiness, taking into account the developmental characteristics of the bilingual personality. Methods for fostering readiness for learning are analyzed, including the development of cognitive skills, learning motivation, and speech abilities in both languages.

Key words: bilingualism, school readiness, pedagogical readiness, adaptation, bilingual children, psychological and pedagogical conditions, speech development.

ВВЕДЕНИЕ

Ведущим трендом современного образования является создание образовательной среды как фактора развития личности. В педагогике и психологии рассмотрены возможности средового влияния как естественного средства педагогического воздействия, что, несомненно, выступает фактором не только становления личности ребёнка, но и его подготовки к школьному обучению. Билингвальная система образования представляет собой современный подход к развитию и воспитанию детей дошкольного возраста. Ведущим принципом данной инновационной системы является создание билингвальной образовательной среды педагогами – носителями языка.

Понятие билингвизм, или двуязычие, означает состояние языкового сообщества, в котором два языка находятся в контакте, в результате чего два языковых кода могут использоваться в одном и том же коммуникативном взаимодействии, а также характеризует ситуацию, при которой отдельные лица владеют двумя языками. К сильным формам билингвального образования принято относить программы погружения и двусторонние двуязычные программы.

Указанные формы ориентированы на формирование полного двуязычия, при котором навыки устной речи и грамотности осваиваются на обоих языках либо одновременно, либо с первоначальным акцентом на родной язык.

В одной из недавних работ М. Лейкина с коллегами показано, что двуязычные дети, обучающиеся в билингвальной дошкольной организации (с русским языком в качестве первого и ивритом – в качестве второго), демонстрируют более сбалансированное развитие обоих языков по сравнению с двуязычными детьми, посещающими одноязычные дошкольные организации. Последние, как правило, показывают несколько более высокие показатели освоения иврита как социально доминирующего языка, однако значительно отстают в развитии русского языка, являющегося их родным (наследственным) языком.

По мнению родителей, билингвальное образование обладает рядом преимуществ. Билингвальная образовательная среда способствует позитивному знакомству с культурным разнообразием, раннему овладению вторым языком и расширению возможностей для дальнейшего карьерного роста. Эти выводы подтверждают социокультурный аспект двустороннего погружения как обогащающей образовательной практики, обеспечивающей не только овладение вторым языком, но и расширение жизненного опыта в условиях культурно насыщенной образовательной среды.

На протяжении многих десятилетий в психологии и педагогике существовало устойчивое представление о негативном влиянии двуязычия на умственное и когнитивное развитие детей. В настоящее время современные исследователи преимущественно позитивно оценивают воздействие билингвизма, особенно сбалансированного, на когнитивное и лингвистическое развитие, а также на академическую успешность детей. Несмотря на отсутствие единых теоретических предпосылок, подтверждающих прямое влияние билингвизма на когнитивное развитие, накоплены многочисленные, порой противоречивые эмпирические данные, свидетельствующие о негативном, положительном либо нейтральном влиянии двуязычия на развитие различных когнитивных способностей и психических процессов, включая различные формы творческой активности.

Установлено, что показатели общей креативности и когнитивной гибкости у сбалансированных билингвальных детей, владеющих двумя языками в равной степени, выше, чем у их одноязычных сверстников.

ОБЗОР СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ научной литературы позволил выделить ряд показателей, являющихся наиболее значимыми для обучения в школе и рассматриваемых большинством авторов – Л. И. Божович, Л. С. Выготским, В. К. Котырло, А. Н. Леонтьевым, В. С. Мухиной, Д. Б. Элькониним и др. – в качестве критериев школьной готовности. К ним относятся уровень развития речи, мышления, памяти, внимания и способности к обучению.

Л. И. Божович отмечает, что для успешного обучения в школе, помимо определённого уровня интеллектуального развития, необходим и определённый уровень познавательного отношения ребёнка к действительности, а также сформированность познавательных интересов.

Анализируя критерии готовности ребёнка к обучению в школе, А. А. Люблинская указывает, что важнейшим показателем подготовленности является владение связной, грамматически и фонетически правильной речью: умение не только понимать обращённую к нему речь другого, но и самостоятельно строить предложения для выражения собственных мыслей; умение подбирать и произносить слова; умение выделять звуки в словах и различать на слух сходные звукосочетания. Л. А. Венгер и В. С. Мухина отмечают, что ребёнок овладевает контекстной речью по мере роста его познавательных интересов.

Большинство исследователей – А. А. Леонтьев, Е. И. Негневицкая, Н. Д. Гальскова, З. Н. Никитенко – связывают начало овладения иностранным языком со следующими факторами: готовностью ребёнка к осознанному обучению, сформированностью языковых и речевых механизмов родного языка, а также восприимчивостью к новому языку. Указанный возрастной период, как правило, определяется рамками 5–6 лет. Вслед за Е. И. Негневицкой и И. А. Зимней мы предполагаем, что второй язык, становясь элементом образовательной среды, привносит в неё социокультурный аспект.

Известно, что дошкольное образование, в том числе билингвальное, направлено на удовлетворение познавательных, игровых, личностных и психофизиологических потребностей и возможностей ребёнка и должно соответствовать принципам развивающего образования и интегративности, а также учитывать возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.

В психолингвистике (И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев) коммуникативная деятельность рассматривается как деятельность общения и предполагает умения правильно и быстро ориентироваться в условиях коммуникации, планировать речевое высказывание, осуществлять выбор содержания общения, находить и применять адекватные языковые средства с целью передачи мысли и обеспечения обратной связи.

Билингвальная образовательная среда предполагает возможность использования всего спектра средств обучения и воспитания, стимулирующих речевую активность ребёнка на родном и иностранном языках, что позволяет ему к завершению освоения дошкольной образовательной программы свободно пользоваться двумя языками в учебных и бытовых целях.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

К настоящему времени накоплен значительный опыт изучения отдельных аспектов готовности детей к систематическому школьному обучению как в отечественной психологии (А. Н. Леонтьев, Л. И. Божович, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, Л. А. Венгер, В. С. Мухина, А. Л. Венгер, У. В. Ульяновская, Е. Е. Кравцова, М. Н. Костикова, Т. А. Неждова, Н. И. Гуткина и др.), так и в зарубежной психологии (Я. Айерасек, J. S. Bruner, J. Gutke, F. Hering, F. L. Ilg, L. B. Ames, F. Kem, G. Witzlack), а также в возрастной физиологии (М. В. Антропова, Н. Н. Куинджи, Т. Н. Сорокина, G. Schwarze и др.).

Выявлены закономерности формирования учебных мотивов и представлений о целях и содержании учения; изучено влияние различных форм общения на успешность обучения; определён круг знаний и умений, необходимых для начала школьного обучения; выявлены возрастные особенности развития познавательных и психомоторных способностей, составляющих основу усвоения учебных предметов; определены критерии функциональной готовности к началу школьного обучения, а также возрастные особенности учебной деятельности шестилетних и семилетних детей.

Вопрос о характере взаимосвязей отдельных психических качеств и свойств ребёнка в целостной структуре готовности к обучению в школе в настоящее время остаётся недостаточно изученным. Его решение имеет важное научное и практическое значение и согласуется с современными представлениями о функциональной целостности психики.

В исследованиях готовности детей к школьному обучению наблюдается значительное разнообразие используемой терминологии, что, с одной стороны, отражает сложность и многомерность самого предмета исследования, а с другой – принципиальные расхождения позиций авторов в понимании сущности и природы феномена школьной готовности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследования показывают, что педагогическая готовность детей-билингвов к школе определяется совокупностью когнитивных, коммуникативных и личностных аспектов. Двухязычие в данном контексте выступает как преимущество (стимулирование интеллектуального развития), так и определённым вызовом (возможные речевые трудности), что требует целенаправленной коррекционной работы, направленной на формирование внутренней позиции школьника, адекватной самооценки и гармоничное развитие всех сфер психического развития, позволяющее билингвальному опыту стать основой успешного обучения.

Основные направления анализа и результаты:

Когнитивная готовность

Результаты. Дети-билингвы, особенно обучающиеся в билингвальных дошкольных образовательных организациях, демонстрируют развитие интеллектуальных способностей и произвольной регуляции деятельности, что имеет существенное значение для успешного школьного обучения.

Анализ. Двухязычие способствует развитию когнитивной гибкости, способности к обобщению и классификации, однако требует целенаправленного внимания к формированию мыслительных процессов на обоих языках.

Речевая готовность

Проблема. У детей-билингвов могут наблюдаться особенности речевого развития, вплоть до общего недоразвития речи (ОНР), что способно затруднять процесс школьной адаптации.

Результаты. Исследования подтверждают необходимость проведения коррекционно-развивающей работы, направленной на формирование речи и компенсацию выявленных речевых дефицитов.

Анализ. Для полноценной учебной деятельности важно не только знание двух языков, но и сформированность родного языка, включая фонетико-фонематический и лексико-грамматический строй.

Личностная и социальная готовность

Критерии. Внутренняя позиция школьника, учебная мотивация, коммуникативность, самооценка, умение взаимодействовать со сверстниками.

Анализ. Билингвальная образовательная среда способствует развитию толерантности и коммуникативных навыков, однако требует целенаправленной работы по формированию готовности к принятию социальной роли школьника и преодолению возможных трудностей адаптации к новой образовательной системе.

Коррекционно-педагогическая работа

Направления. Разработка и внедрение специальных программ, направленных на формирование всех компонентов готовности к школьному обучению с учётом билингвального контекста.

Результаты. Обеспечивается эффективная коррекция речевых и когнитивных трудностей, а также интеграция билингвального опыта в образовательный процесс.

Вывод. Педагогическая готовность детей-билингвов к школе представляет собой сложный и многокомпонентный процесс, в котором двуязычие выступает одновременно ресурсом развития и зоной потенциального риска. Успешность обучения определяется своевременной диагностикой, целенаправленной работой по развитию всех сфер психики и речи, а также созданием образовательных условий, при которых владение двумя языками становится прочным фундаментом для успешного школьного обучения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Специфика билингвизма

У детей-билингвов формирование представлений о Родине тесно связано с освоением второго (государственного) языка. В данном контексте педагогическая готовность к школьному обучению предполагает не только усвоение фактических знаний о стране, её культуре и символике, но и способность осознанно выражать своё отношение к Родине средствами целевого языка.

Эффективность театрализованной деятельности

Театрализация выступает оптимальным педагогическим средством, поскольку позволяет переводить абстрактные понятия (патриотизм, государственная символика, исторические события) в наглядно-образный и эмоционально насыщенный план. Это способствует снижению языкового барьера, активизации речевой деятельности и естественному усвоению лексики второго языка.

Комплексное развивающее воздействие

Участие в театрализованных постановках (народные сказки, исторические сюжеты, культурные образы) обеспечивает одновременное формирование когнитивного компонента (знания), эмоционально-ценностного компонента (чувство сопричастности) и поведенческого компонента (коммуникативные навыки), что в совокупности способствует развитию комплексной готовности ребёнка к школьному обучению.

Социокультурная адаптация

Театрализованная деятельность помогает ребёнку-билингву идентифицировать себя с культурой страны проживания, что является ключевым условием успешной интеграции в школьный коллектив и принятия социальной роли ученика.

Интеграция речевого и патриотического воспитания

Целесообразно разрабатывать сценарии театрализованных игр, включающие элементы фольклора и национальных реалий, с акцентом на формирование правильного произношения, понимание смыслового содержания и осознанное употребление лексики на целевом языке.

Использование двуязычных приёмов

На начальных этапах подготовки рекомендуется применять элементы “билингвального театра”, при котором отдельные реплики или пояснения могут дублироваться на родном языке. Это обеспечивает психологический комфорт ребёнка и постепенный переход к активному использованию второго языка.

Проектная деятельность с участием родителей

Эффективным направлением является привлечение родителей к созданию декораций, костюмов и реквизита, отражающих культурное многообразие. Такая форма взаимодействия укрепляет связь “семья – дошкольная образовательная организация” и способствует гармоничному сочетанию двух культур в сознании ребёнка.

Использование мультимедийных средств

Театрализованные занятия целесообразно сопровождать видео- и аудиоматериалами, отражающими природу, достопримечательности и культурные символы Родины, что позволяет сформировать более целостный и визуально насыщенный образ.

Диагностика готовности к школе

В систему оценки готовности детей-билинггов к школьному обучению рекомендуется включать критерии, отражающие уровень усвоения социокультурных знаний и степень их проявления в свободной игровой и театрализованной деятельности.

Использованная литература:

1. Яцышина, К. А. Исследование речемыслительной деятельности дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня / К. А. Яцышина, Н. И. Отева. – Текст : непосредственный // Вестник Шадринского государственного педагогического института. – 2020. – № 2. – С. 198–202.
2. Урывская, Ж. М. Формирование навыков звукового анализа и синтеза с применением зрительной символики / Ж. М. Урывская. – Текст : непосредственный // Логопед. – 2020г
3. Алиходжаева, Г. С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1).
4. Алиходжаева, Г. С. (2023). Психологическая готовность ребенка к школе: теория и практика. Modern scientific research international scientific journal, 1(8), 18-26.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.